

О ДИСКУССИИ ПРОФЕССОРОВ ХАНЕЛА И ЛАЙБМАНА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ НЕРЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Эпштейн Давид Беркович — д.э.н., профессор, г.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН)

Аннотация. Рассмотрена детально критика Д. Лайбмана системы социалистической экономики и социалистического планирования, предложенной Р. Ханелом. Показано, какие из замечаний Лайбмана критичны для системы Ханела, а какие нет. Обращается внимание на слишком большое число видов производственных и потребительских благ, составляющих в современной экономике сотни тысяч и миллионы

единиц, что не позволяет при достигнутом уровне вычислительной техники обеспечить неавтоматизированный итеративный процесс составления оптимального плана посредством работы советов работников и потребительских советов. Не исключено, что это станет возможным при переходе на полную автоматизированную модификацию работы таких советов. Также показано, что в системе Ханела отсутствует эффективный механизм выработки и внедрения инноваций, ибо она исключает рыночную конкуренцию производителей, непосредственно нуждающихся в инновациях.

Ключевые слова. Социализм, социалистическая экономика, «экономика участия» Робина Ханела, оптимальное планирование, инновации, СССР, директивное планирование, недостатки директивного планирования, рыночная экономика.

ON THE DISCUSSION OF PROFESSORS HANEL AND LAIBMAN ABOUT THE ECONOMIC MECHANISM OF A NON-MARKET ECONOMY

Epstein David Berkovich,

Professor, Doctor of Economics, Chief Researcher at the St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

Abstract. The criticism of D. Laibman of the system of socialist economy and socialist planning proposed by R. Hahnel is examined in detail. It is shown which of Laibman's comments are critical for Hahnel's system and which are not. Attention is drawn to the excessively large number of types of production and consumer goods, amounting to hundreds of thousands and millions of units in the modern economy, which does not allow, with the achieved level of computing technology, to ensure a non-automated iterative process of drawing up an optimal plan through the work of employee councils and consumer councils. It is possible that this will become possible with the transition to a fully automated modification of the work of such councils. It is also shown that the Hahnel system lacks an effective mechanism for the development and implementation of innovations, since it excludes market

competition of producers who directly need innovations.

Keywords. Socialism, socialist economy, Robin Hahnel's "participatory economy", optimal planning, innovations, USSR, directive planning, shortcomings of directive planning, market economy.

DOI: 10.5281/zenodo.15828310

Мы надеемся, что читатель внимательно познакомился с ответом Робина Ханела и освежил в своей памяти критику концепции Ханела в статье Давида Лайбмана «Горизонтализм и идеализм...» в номере 1-2025 «Альтернатив». Мы попробуем далее сформулировать и обосновать своё мнение о справедливости критики Д. Лайбмана.

Начну я с того, что соберу все (надеюсь, что все) критические замечания Д. Лайбмана в таблицу в одном столбце, а рядом кратко выскажусь в отношении справедливости этих замечаний на мой взгляд. Привожу ниже соответствующую таблицу.

Таблица 1

**Главные пункты критики со стороны Д. Лайбмана [1]
и реальность алгоритмов Р. Ханела**

Критика Лайбмана	Верное ли это замечание? Согласен ли с ним Ханел, кратко ответ Ханела	«Опрокидывает» ли это замечание, если оно верно, концепцию Ха- нела?
1. Ханел делает основной акцент на прямом, а не представительном участии и принятии решений на уровне самих советов	Верное замечание но, это для Ханела принципиальная позиция.	Нет
2. Ханел ошибочно считает, что при вознаграждении за труд должны учитываться затраты труда, но не результаты, которые зависят от способностей. «...Неспособность вознаградить достижения, которые, несмотря на все препятствия, качественно легче измерить, чем усилия, может привести к цинизму и апатии, а значит, работать против того самого развития коллективного сознания, которое мы с Ханелом хотим продвигать. Все самые умные	Верное замечание, но для Ханела это принципиальная позиция, он полагает, что оплата по «усилиям и жертвам» и есть оплата по труду.	Нет. Но жизнь, видимо, отвергла или существенно поправила бы при попытке реализации эту идею Ханела.

<p>аргументы в мире не одержат верх над существующим состоянием сознания».</p>		
<p>3. Предположение, что каждый человек в состоянии дать потребительскую оценку всем видам потребительских товаров утопично. «Я считаю, что мы должны чётко понимать: враг — это капитализм, а не магазины».</p>	<p>Верное замечание. Но от совета потребителей требуется запрос на необходимое им количество по основным видам предметов потребления, а не качественная сравнительная оценка данного вида продукции.</p>	<p>Существенно под- рывает. Видов по- требительской про- дукции слишком мно- го. Предлагаемая Ханелом схема при- ведёт к существенно- му упрощению по- требления, что скоро вызовет обоснован- ные массовые про- тесты.</p>
<p>4. Оценки продукции со стороны советов потребителей включают социальные затраты на загрязнение и достижение устойчивости развития. Но нельзя доверять оценкам загрязнений со стороны потребителей!</p>	<p>Не вполне верное замечание. Потребители лишь выбирают между видами продукции с различной степенью загрязнения. Но в принципе исходные объективные оценки величины загрязнений должны давать производители, опираясь на официальные методики. Тогда они становятся доступными для потребителей.</p> <p>Поэтому Ханел отвечает: «Но я хочу повторить для протокола, что, поскольку мы включили ряд механизмов, совместимых со стимулами, в процесс планирования в отношении внешних эффектов и общественных благ, то «индикативные цены», которые возникают в результате нашей процедуры планирования, являются достаточно точными оценками альтернативных издержек использования различных дефицитных произ-</p>	<p>Замечание существенно, хотя и не вполне точно сформулированное. Ответ Ханела не меняет того факта, что оценки загрязнений со стороны потребителей необъективны. Они лишь выбирают между товарами с различной степенью загрязнения. То есть, это их конкретное субъективное мнение. На их выбор конкретных потребительских видов продукции влияет то, как они загрязняют природу.</p> <p>Проблема в том, что потребители в данной системе неизбежно выбирают не их видов, а скорее из существенно более узкого списка родов потребительской продукции.</p>

	водственных ресурсов и социальных издержек производства различных товаров и услуг».	
5. Произвольное (спекулятивное) навязывание участия как такового в качестве положительной ценности.	Нет! Участвуют советы, а не отдельные работники, поэтому кто-то из членов совета вполне может отказаться от участия.	Нет
6. Имеют место последствия неоанархистского систематического недоверия к авторитетам и иерархии	Верное замечание.	Нет
7. Сбалансированные рабочие места (рабочих и управляющих, белых и синих воротничков). Это грозит забеганием вперед. «...Дело скорее в том, что объективные реалии диктуют темпы и степень передачи управленческих и творческих функций все более широким слоям работников, а также дестратификацию и демократизацию трудового процесса в целом. Искусственное ускорение этого процесса...вполне может породить цинизм и разочарование».	Верное замечание. В цитируемой главе из книги Ханела этой положения нет. Речь идёт о рекомендуемой Ханелом работе всех советов работников по объединению управленческих и исполнительских функций на рабочих местах для движения к преодолению разделения труда.	Нет. Но Ханел предлагает, а не навязывает это «балансирование» рабочих мест как справедливое социально. Жизнь поправит.
8. В предложении «экономики участия» существует неразрешимое противоречие между экономической координацией и социалистической демократией (нет ни подлинной координации, ни реальной демократии в смысле участия всех).	Неверное замечание. Это скорее уход от темы обсуждения конкретного алгоритма.	Нет! Ханел отвечает: «Проблема между экономической координацией и социалистической демократией вытекает из неоспоримого факта, что все, что делает любая группа в экономике, имеет последствия не только для членов группы, но и последствия, обычно меньшие и нерав-

		<p>ные по величине, для других групп. Непосредственным следствием этой «проблемы» является то, что мы не должны давать всем равные полномочия по принятию решений по каждому решению. Другими словами, «прямая демократия» не является желаемым решением».</p>
<p>9. Невозможна оценка одними советами предложений других, ибо это требует моря информации, а не формальных коэффициентов.</p>	<p>Неверное замечание. Ханел в принципе исключает детальную оценку и полагает, что для оценки достаточно знать одно число (R) – ношение социальной пользы к общественным затратам на производство</p>	
<p>10. Отрицательное голосование не говорит совету, почему другие советы считают его предложение социально безответственным, и «что он должен сделать, чтобы привести своё предложение в состояние общественного одобрения».</p>	<p>Неверное замечание. Ханел отвечает: «Но это совершенно неверно. Каждый совет, предложение которого отклонено, точно знает, что он должен сделать, чтобы получить общественное одобрение: изменить свое предложение до уровня, при котором его социальное соотношение выгод и издержек не станет единицей или выше».</p>	
<p>11. В целом, описание ценообразования в социалистическом контексте у сторонников «экономики участия» крайне недостаточно: цены корректируются на основе знания Совета Содействия Итерациям не более чем о расхождениях в совокупном предложении и</p>	<p>Скорее неверное замечание. Но Ханел не даёт прямого ответа на него. Однако из его концепции следует, что всё необходимое учитывается самими производителями.</p>	

<p>спросе на каждый товар, при этом не учитывается, как запасы ресурсов должны формировать цены на товары..., как временные горизонты и социальное дисконтирование (особенно в части, касающейся экологических и ресурсных эффектов) должны входить в цены, и т. д.</p>		
<p>12. Нет реального механизма стимулирования эффективности у Ханела нет («...Нет никаких признаков того, что Ханел рассмотрел реальные проблемы стимулирования, возникающие при местном планировании: как можно гарантировать, что отдельные советы будут полностью и правдиво сообщать о местных условиях?»).</p>	<p>Неверное замечание. Логика стимулирования у Ханела всё же есть... Отношение R является работающим показателем. Советам работников невыгодно занижать свои возможности, так как при низком R их предложение может не пройти.</p>	
<p>12. Алгоритм взаимодействия советов по Ханелу не решает проблему взаимодействия советов адекватно, ибо нет ни централизованного планирования, ни децентрализованного, ибо советы между собой не имеют право обсуждать планы и договариваться в ходе выработки предложений.</p>	<p>Неверное замечание. Также это повтор аргумента 8.</p>	

В целом, на наш взгляд, критика проф. Д. Лайбмана в некоторых пунктах демонстрирует существенные недостатки предлагаемой проф. Р. Ханелом системы. Однако эта система может быть доработана. Принципиальным недостатком из указанных Лайбманом мы считаем только тот, что от советов потребителей требуется давать свои пожелания по потреблению конкретных видов потребительских продуктов, а их на самом деле огромное количество подвидов, сортов и т. д. Заранее, априори назвать их все никакой совет не сможет, да и не захочет этим заниматься. В этом смысле «универмаги», где человек может выбрать именно тот вид, подвид и сорт, который он хочет, а производитель и продавец стремятся удовлетворить его спрос, -

это колоссальное достижение цивилизации. Но по сути дела – это экономическое взаимодействие спроса и предложения, то есть рынок, а не «универмаги». В этом пункте экономический механизм социализма, допускающего регулируемый рынок, имеет принципиальные преимущества перед любой схемой, исключающей рынок.

Однако, помимо названных Д. Лайбманом, система Р. Ханела имеет ещё ряд недостатков, которые мы попытаемся охарактеризовать ниже.

Во-первых, предлагаемая Р. Ханелом схема не имеет территориального аспекта и не учитывает наличие множества вариантов цепей поставок. Она обеспечивает достижение лишь общего равновесия по видам продукции (экспериментальный расчёт Ханела проводился по ста видам потребительской продукции, а на деле её, видимо, сотни тысяч, если не миллионы), имеются тысячи вариантов цепей поставок, зависящие, как минимум, от транспортных затрат. В жизни после расчётов «общего равновесия» каждый производитель должен будет искать, кому конкретно нужна его продукция. И если по уже производимым видам он может опереться хотя бы на результаты прошлого года, то по новым видам продукции ему придётся искать обращаться в Совет Содействия итерациям за информацией о том, кто потенциально готов был потреблять такую новую продукцию как инвестиционную, промежуточную или потребительскую, а затем выбирать себе конкретных потребителей и искать поставщиков промежуточной продукции и ресурсов. Эти процессы могут поломать достигнутое в укрупнённых расчётах оптимальность.

На самом деле, практически те же возражения можно выдвинуть и по производственным благам, которые должны планировать советы работников, избирающие планы производства в ответ на предлагаемые ССИ индикативные цены. Видов и подвидов средств производства чрезвычайно много, безусловно, не сто и даже не сотни тысяч, а миллионы и десятки миллионов. Разукрупнение плана, полученного оптимизацией, например, плана на одну тысячу видов продукции, оставляет на усмотрение производителей и потребителей договорённости о конкретных способах производства, ресурсах и ценах, где интересы производителей и потребителей в определённом смысле противоположны. И эти процедуры выработки более конкретного плана могут далеко увести от оптимальности, найденной ранее на меньшем числе видов продукции. Поэтому перспективы данной методики, разработанной Ханелом, будут зависеть от наращивания вычислительных мощностей и автоматизации принятия плановых решений. То есть, указанные выше замечания к системе Ханела и её недостатки, теоретически говоря, видимо, могут быть устранены в перспективе, но пока непонятно, сколько времени на это потребуется.

Во-вторых, есть, на наш взгляд, неясности с ограничениями на «аппетиты» советов потребителей. Их пожелания оцениваются отношением суммы общественными издержками производства (индикативными «ценами») потребительских благ на одного человека к такой величине, как «средний рейтинг усилий плюс надбавки членов

совета». Это отношение не должно быть больше единицы. Ханел пишет в 5 главе «Когда общественные затраты в расчёте на члена предложения районного потребительского совета выше, чем средний рейтинг усилий плюс надбавки членов совета, они, вероятно, слишком жадные, и, следовательно, несправедливы по отношению к другим» [3, с. 46].

Но что такое «средний рейтинг усилий плюс надбавки членов совета»? Под надбавками понимаются суммы пособий всех для неработающих членов семей всех членов совета. Это величина, имеющая размерность «денег». А рейтинг, по самому своему понятию есть величина относительная или даже порядковая. Рейтинг задаёт упорядоченность объектов, например, по величине какого-то показателя, например, по величине трудовых «усилий и жертв» на одного работника. Но рейтинг в смысле номер по порядку в некотором списке нельзя складывать с «надбавками», которые измеряются в трудовых единицах или деньгах. Автор этой статьи обращался с письмом к Р. Ханелу по данному вопросу, но ответа не получил. Это можно исправить. В этом случае для суммирования с «надбавками» «рейтинг усилий» должна быть переведён в размерность оценки трудовых усилий. Можно ли это и как это делается, не сказано.

Наконец, наше третье замечание относится к тому, как решается в системе Ханела проблема инноваций и предпринимательства. Напомним читателям, что именно эта проблема была основной в системе директивного планирования в СССР, а не проблемы сбалансированности спроса и предложения, образующихся в силу негибкости цен и дефицитов одних многочисленных видов продукции при избытке многих других. Директивное планирование, исключив механизм рыночного ценообразования, сделало и производителей и потребителей незаинтересованными непосредственно в поиске, создании и реализации новых, более производительных технологий и более нужных обществу видов продукции. Предпринимательство, ориентированное на более высокий доход за счёт создания, выбора и внедрения инноваций, было исключено в принципе. Совершенствование технологий было передано научным коллективам, которые работали в своём режиме, по своим планам и не могли «прогореть». Их доходы или совсем не зависели от количества и качества внедрённых ими инноваций или зависели, но их результаты не сопоставлялись прямо с результатами других групп инноваторов и не были жизненно необходимыми для производителей, ибо реальной конкуренции не было в производстве, за исключением конкуренции в военных технологиях и военной промышленности. Отсутствие реальной конкуренции в производстве сделало технологические инновации в СССР для производителей не только необязательным, но даже, нередко, и нежелательным элементом планового производства, ибо могло поставить под сомнение выполнение планов, от чего зависели суммы материальных поощрений руководства.

Как же решает проблемы производства инноваций Ханел?! В напечатанной в

«Альтернативах» пятой главе об это не говорится. Это является материалом седьмой главы, посвящённой процессу планирования инвестиций. В этой главе Ханел пишет: «Кто лучше оценит возможные улучшения в технологиях, чем Национальная федерация советов работников (НФСР)? Поскольку НФСР будет курировать большой отдел, исследующий и разрабатывающий новые технологии, эта федерация лучше всего подходит для предоставления наилучшего предположения в этом отношении. Мы предлагаем, чтобы НИОКР для новых продуктов курировала Национальная федерация потребительских советов (НФПС), но чтобы Национальная федерация советов работников отвечала за НИОКР новых технологий» [4, р. 126]. То есть, «курировать» новые технологии в системе Ханела будет некоторый руководящий научный орган, функционирующий в плановой системе, при отсутствии постоянной конкуренции производителей, рискующих прогореть без внедрения инноваций. По сути дела, это вариант, очень напоминающий ситуацию в СССР, где производители и экономика оказались не заинтересованными жизненно в инновациях. Примерно тот же вариант ожидает и систему Ханела при попытке её реализации, если она не будет усовершенствована коренным образом.

Таким образом, на наш взгляд, пока система Ханела не только имеет некоторые недостатки в обеспечении сбалансированности спроса и предложения с учётом многообразия производственных и потребительских видов продукции, но кардинально уступает в стимулировании инновационной активности системам, построенным на использовании механизмов регулируемой рыночной экономики, направляемой на обеспечение интересов всех классов, слоёв и законопослушных групп общества. А успешная инновационная активность – это, как показал опыт, если перефразировать известные слова В. И. Ленина, «...самое верное, самое важное для победы нового общественного строя» [2, с. 21].

Литература

1. Лайбман Д. Горизонтализм и идеализм в социалистическом воображении: оценка модели «экономики участия». //Альтернативы. №1. 2025. С. 70-95.
2. Ленин В.И. Великий почин. //Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. М.: Госполитиздат. 1970. С. 1-29.
3. Ханел Р. Годовое планирование в рамках модели «Экономики участия» (глава из книги «Экономика участия»). //Альтернативы. №1. 2025. С. 44-69.
4. Robin Hahnel. A Participatory Economy. 2022, AK Press (Chico and Edinburgh).